

М.Р.Киёмхужаева,

*Преподаватель кафедры Воспитательно-психологической обеспечение
служебной деятельности университета
Общественной безопасности Республики Узбекистан*

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ФАКТОР ВНУТРЕННЕЙ РЕГУЛЯЦИИ

Как известно, понятие самоконтроля в отраслях психологии - относительно молодая и быстроразвивающаяся ветвь в психологической науке. Она интегрировала многие идеи, связанных с физиологией и психологией человека. Понимание механизмов саморегуляции связано с общими принципами функционирования динамических процессов на основе обратной связи, которая проявляется при возникновении триггера. Эти общие принципы были сформулированы в трудах российских физиологов Н.А.Бернштейна, И.М.Сеченова и П.К.Анохина. Большое влияние на развитии новой идеи также оказали мысли Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, П. Жане, Ж. Пиаже и других ученых.

Зарождение проблемы саморегуляции в психологии можно отнести к 50—60-м гг. XX столетия, когда в рамках информационного подхода начала изучаться активность человека как субъекта, осуществляющего целесообразные воздействия на объект в системе управления. Однако некоторые идеи саморегуляции были сформулированы в концепциях отечественных и зарубежных психологов на несколько десятилетий раньше.

В процессе становления неклассической психологии стал происходить отход от понимания саморегуляции как произвольного психического процесса, и саморегуляция стала все активнее связываться с проблемами сознательного управления собственным поведением [2]. На основе научно-теоретической точки зрения ученых, на передний план вышли представления об активности, о возможности осознанного саморегулирования на основе рефлексивных представлений о цели, способах и средствах саморегуляции, о самодетерминации как способности и потребности самостоятельно выбирать модель своего поведения.

Понятие саморегуляции в основном было изучено с ракурса физиологии. По нашему мнению, эта проблема должна затрагиваться не только как физиологическая, но и как социально-психологическая проблематика научной психологии.

Среди физиологов, чьи идеи легли в основу современных представлений о саморегуляции в биологических системах, особое место принадлежит И.М.Сеченову, который еще в XIX веке разработал естественнонаучную теорию психического поведения.

Первые истоки проблемы в психофизиологии саморегуляции были изучены в 1863 году в журнале «Медицинский вестник» вышла статья «Рефлексы головного мозга». В данной статье И.М.Сеченов выдвигал концепцию, будучи плохо знакомым с психологической литературой, в данной работе он ставил перед собой задачу лишь показать возможность «...приложения физиологических знаний к явлениям психической жизни» [7]. В книге «Физиология нервной системы» более подробно был разработан механизм центрального торможения и понятие физиологического состояния нервного центра.

Данная проблема была глубоко изучена в трудах И.П.Павлова в особенно в книге «Экспериментальная психология и психопатология с точки зрения животных» [5]. В своих трудах И.П.Павлов затрагивал проблему отношения с окружающей средой как пластичность нервной системы. Он утверждал, что человек есть система «в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая» [5].

По мнению Л.С.Выготского связь нервной системы и саморегуляции - это поиск идей, развитие которых легло в основу современных представлений о саморегуляции в психологии. Это предполагает обращение к культурно-исторической концепции Л.С.Выготского как «регулятивный принцип условного рефлекса» [1]. Активное приспособление к природе не может основываться на пассивном отражении природных связей. Только низшие формы поведения определяются стимуляцией, для высших форм поведения характерна автостимуляция, т.е. создание и использование условных стимулов (знаков), служащих средством овладения поведением.

Психологическая саморегуляция связана с волевыми качествами, так как волевое действие, по мнению, С.Л.Рубинштейна - это специфически человеческие действия, которым человек сознательно изменяет мир. «Волевой акт предполагает сознательное регулирование, предвидение результатов своих действий, учет последствий своих поступков, подыскание надлежащих средств, обдумывание, взвешивание» [6]. В волевых процессах аффект находится под контролем интеллекта.

Способность к осознанному саморегулированию рассматривается как высший уровень психической саморегуляции. Речь идет о «регуляции на основе рефлексивных представлений о цели, способах и средствах саморегуляции» [3].

В заключении можем отметить, что современные идеи психологической саморегуляции являются синтезом научных идей, зародившихся из разных отраслей науки – физиологии, анатомии, антропологии, психофизиологии и педагогической психология. Несмотря на молодость направление психологии саморегуляции как науки, данная идея, как мы видим в нашем современном обществе, играет немаловажную роль в становлении человека как личность и формирования поведения в микро-мезо-макро обществах. То есть, непосредственно влияет на течение межличностных отношений и конечно же, на психологическую готовность принятия правильных решений и выполнять поставленные задачи на уровне сознания.

Список использованной литературы

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики / Под ред. А.М.Матюшкина. М.: Педагогика, 1983. 368 с.
2. Ключко В.Е. Категория саморегуляции в контексте парадоксальных изменений современной психологии // Пси-хология саморегуляции в XXI веке / Отв. ред. В.И.Моросанова. СПб.; М.: Нестор-История, 2011. С. 38—55.
3. Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека. М.: Наука, 2012. 519 с
4. Павлов И.П. Экспериментальная психология и пси-хопатология на животных // Павлов И.П. Двадцатилет-ний опыт объективного изучения высшей нервной

дея-тельности (поведения) животных: сб. статей / Редакция, послесловие и примечания члена-корр. АН СССР Э.А. Ас-ратяна. М.: Наука, 1973. 395 с.

5. Павлов И.П. Ответ физиолога психологам // И.П.Павлов Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных: сб. статей / Редакция, послесловие и примечания члена-корр. АН СССР Э.А.Асратяна. М.: Наука, 1973. 661 с.

6. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2008. 713 с.

7. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга // И.М.Сеченов. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1 / Редакция и послесловие Х.С.Коштоянца. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1952. С. 7—127.